

PendelLabor – Wege zu einer nachhaltigen Stadt-Umland-Mobilität
am Beispiel der Region Frankfurt Rhein-Main

Ideenbuch Coworking

**Dezentrales Arbeiten für eine nachhaltige
Pendelmobilität**

Manuela Wehrle, Jutta Deffner
unter Mitarbeit von Lenja Albrecht und
Quentin Reeb

Frankfurt am Main, 2024

Über diese Veröffentlichung

Das Thema Coworking wurde im Projekt „PendelLabor“ als Workshopreihe für kommunale Akteure bearbeitet. In diesem Ideenbuch werden die Inhalte und Ergebnisse zugänglich gemacht. Die Autorinnen danken den Teilnehmenden der Workshops für ihre Ideen und den Austausch!

Weitere Informationen zum Projekt PendelLabor finden Sie auf www.pendellabor.de

Herausgeber

ISOE – Institut für sozial-ökologische Forschung
Hamburger Allee 45
60486 Frankfurt am Main
www.isoe.de

Kontakt

Dr. Jutta Deffner
jutta.deffner@isoe.de

Frankfurt am Main, Juli 2024

CC BY-SA 4.0 DE (Namensnennung – Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 International)

Zitiervorschlag

Wehrle, Manuela/Jutta Deffner (2024): Ideenbuch Coworking. Dezentrales Arbeiten für eine nachhaltige Pendelmobilität. Unter Mitarbeit von Lenja Albrecht und Quentin Reeb. ISOE – Institut für sozial-ökologische Forschung. Frankfurt am Main.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.12082604>

Die Verantwortung für den Inhalt dieser Veröffentlichung liegt bei den Autorinnen.

Weitere Veröffentlichungen aus dem Projekt

Nitschke, Luca/Georg Sunderer/Melina Stein/Nico Tiemeyer (2023): Pendeln in der Region Frankfurt Rhein-Main – Ergebnisse einer repräsentativen Befragung zum Pendeln. ISOE – Institut für sozial-ökologische Forschung. Frankfurt am Main.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10017341>

Stein, Melina/Luca Nitschke/Laura Trost/Jutta Deffner (2023): „Das ist für mich so Pendelfreizeit“. Ergebnisse einer qualitativ-sozialwissenschaftlichen Befragung zu Pendelpraktiken. ISOE-Materialien Soziale Ökologie, 69. Frankfurt am Main

Nitschke, Luca/Paula Quentin/Fabian Kanisius/Kai Schluckebier/Nora Sofie Burlon/Jost Buscher/Jutta Deffner/Andre Bruns/Melina Stein/Heike Mühlhans/Frank Othengrafen/Jan-Marc Joost (2022): Pendeln verstehen: Status quo, Forschungsstand und Perspektiven. ISOE-Materialien Soziale Ökologie, 67. Frankfurt am Main

PendelLabor – Wege zu einer nachhaltigen Stadt-Umland-Mobilität
am Beispiel der Region Frankfurt Rhein-Main

Projekt- und Praxispartner

Förderung

Das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) fördert das Projekt „PendelLabor – Wege zu einer nachhaltigen Stadt-Umland-Mobilität am Beispiel der Region Frankfurt Rhein-Main“ im Rahmen der Strategie „Forschung für Nachhaltigkeit“ (FONA) www.fona.de im Förderschwerpunkt Sozial-ökologische Forschung unter dem Förderkennzeichen 01UV2084A.

GEFÖRDERT VOM

- 1 Coworking – was bedeutet das?
- 2 Vielfalt von Orten der Büroarbeit
 - Potenziale und Risiken von Coworking
- 3 Was hat Coworking mit nachhaltiger Pendelmobilität zu tun?
- 4 Typen von Coworking-Bereichen
- 5 Wer nutzt Coworking-Angebote?
- 6 Betreibermodelle und Finanzierung
 - Betreibermodelle
 - Fördermöglichkeiten
- 7 Rolle von Kommunen
- 8 Anforderungen an Coworking-Büros
 - Gestaltung
 - Standort
- 9 Ausblick
- 10 Lesehinweise

1 Coworking – was bedeutet das?

- Coworking-Spaces/-Büros sind gemeinschaftlich genutzte Arbeitsräume, die Werktätige unterschiedlichen Alters und aus verschiedenen Branchen nutzen, egal ob angestellt oder selbständig. Es handelt sich dabei meistens um Büroarbeitsräume (CoWorkLand).
- Dort arbeiten die Nutzer*innen gemeinsam, jedoch nicht zwingend miteinander. Der Fokus liegt dabei auf einer „Community“ bzw. Gemeinschaft: Den Mitgliedern sollen über die gemeinschaftliche Nutzung und den Austausch Mehrwerte ermöglicht werden.
- Coworking-Spaces vereinen die Vorteile von klassischem Büro und Homeoffice: Sie bieten gute Infrastruktur in Wohnortnähe, Flexibilität, ruhiges wie auch gemeinschaftliches Arbeiten und ermöglichen eine Abgrenzung zwischen Beruflichem und Privatem.
- Es ist davon auszugehen, dass es zwischen 1.000 und 1.500 Coworking-Spaces in Deutschland gibt, davon laut Schätzungen von CoWorkLand über 300 auf dem Land.

PendelLabor – Wege zu einer nachhaltigen Stadt-Umland-Mobilität
am Beispiel der Region Frankfurt Rhein-Main

2 Vielfalt von Orten der Büroarbeit

Hot Desk-Bereich in
der Bibliothek Utrecht,
Bildquelle: Hans Lak
via LinkedIn

New-Work-Bereich der Kreisverwaltung Groß-Gerau, Foto: Manuela Wehrle

Bürogemeinschaft

- Es gibt Privatraum +
- Gemeinschaft/Austausch +
- Infrastruktur und Möbel werden geteilt +
- Professionelle Adresse +
- Besprechungsraum vorhanden +
- Pendeln +/-
- Evtl. Synergieeffekte +/-
- Fester Arbeitsplatz +/-
- Mietkosten +/-
- Abhängigkeit von Büropartner*innen -

Homeoffice

- Viel Ruhe +
- (wenn keine Kinder) -
- Pendelweg fällt weg +
- Ausstattung fraglich +/-
- Kopplung zu Privatleben +
- Abgrenzung privat vs. beruflich -
- Keine Kolleg*innen/gewisse Isolation -
- Relativ kostengünstig +
- Trend zu mehr Wohnfläche -

Café

- Guter Kaffee +
- Kostengünstig +
- Sehr flexibel +
- Sporadisches Arbeiten +
- Atmosphäre/Möglichkeit für soziale Interaktion +/-
- Arbeitsabhängig -
- Ausstattung -
- WLAN -
- Datenschutz fragwürdig -
- Lautstärke -

Legende: + Vorteil - Nachteil

Der Coworking-Space vereint Vorteile verschiedener dezentraler und mobiler Arbeitsorte

Potenziale und Risiken von Coworking

	Potenziale	Risiken
Nutzende	<ul style="list-style-type: none">• Kreative und innovative Arbeitsatmosphäre• Zeitliche und räumliche Flexibilität• Reduzierung der Pendelstrecke: mehr Lebensqualität (Gesundheit, gesellschaftliche Teilhabe)• Vernetzung mit anderen Nutzer*innen (Community)• Alternative zu Homeoffice und Geschäftsräumen• Gestaltbarkeit des Arbeitslebens	<ul style="list-style-type: none">• Zunahme an anderen Wegestrecken (Rebound)• Zugänglich eher für Personen mit hohem Bildungsabschluss → meist geringe Diversität• Finanzierungsbedarf
Unternehmen	<ul style="list-style-type: none">• Einsparung von Wegezeiten- und -kosten (Wegfall Dienstwagen etc.)• Steigerung der Motivation• Gewinnung von Arbeitskräften• Imageaufwertung• Kosteneinsparung durch geteilte Nutzung von Räumen, Infrastruktur und Ressourcen• Flexible Nutzung nach Bedarf	<ul style="list-style-type: none">• Finanzierung• Benötigt gute Kommunikation innerhalb des Unternehmens/der Teams• Interesse der Beschäftigten am originären Unternehmensstandort zu arbeiten, könnte sinken
Kommunen	<ul style="list-style-type: none">• Standortattraktivität → zieht Unternehmen an• Unterstützt lokalen Handel und Dienstleistung• Stärkt Lebensqualität am Ort• Reduzierung Pendelverkehr• Klimaschutz	<ul style="list-style-type: none">• Finanzierung

PendelLabor – Wege zu einer nachhaltigen Stadt-Umland-Mobilität
am Beispiel der Region Frankfurt Rhein-Main

3 Was hat Coworking mit nachhaltigem Pendeln zu tun?

- Pendler*innenaufkommen wächst seit Jahren – und mit dem Pendeln unerwünschte „Nebenwirkungen“ – Emissionen, Gesundheit, Lebensqualität.
- Veränderungen in der Arbeitswelt und den Mobilitätssystemen verändern das Pendeln, bis hin zu externen Ereignissen wie die Corona-Pandemie.

Quelle: Statistisches Jahrbuch Stadt Frankfurt, Bundesagentur für Arbeit; Eigene Darstellung

Anteil Pendeln an Klima-Emissionen

- Ca. 25% der verkehrsbedingten CO₂-Emissionen (Deutschland)

Anteil an lokalen Emissionen

- **Feinstaubemissionen (Gesundheit):** Ca. 20% sind verkehrsbedingt → davon ca. 25% durch Pendeln
- **Stickoxide (Vegetation):** In der Region Frankfurt bspw. 59% der NO_x-Emissionen verkehrsbedingt
- **Lärm:** 4 % der Bevölkerung Deutschlands ist ganztägig einem Verkehrslärm von über 65 dB(A) ausgesetzt (Steigerung Risiko Herzinfarkt um 20-30 %). → Verkehrskorridore/Spitzenzeiten

Indirekt, schwer quantifizierbar

- Flächenverbrauch und Zersiedelung durch Verkehrsinfrastruktur
- Unfälle
- Gesundheitliche Belastungen durch Pendelstress

Quelle: Büttner/Breitkreuz 2020, Nitschke et al. 2022

Umwelt- und Klimaschutz

- Vermeidung von Wegen zum/von dem Arbeitsplatz
- Verkürzung der Wegelängen (Kilometer)
- Ermöglichen eines Modal-Shifts (Veränderung der Verkehrsmittelwahl)
- Entlastung des Verkehrssystems (Peaks)

Siedlungsentwicklung und ökonomische Effekte

- Belegung von Ortslagen an den Wohnstandorten
- Geldersparnis (Mobilitätskosten, Fahrzeugverschleiß)

Lebensqualität

- Verbesserung Work-Life Balance/
Arbeitszufriedenheit

PendelLabor – Wege zu einer nachhaltigen Stadt-Umland-Mobilität
am Beispiel der Region Frankfurt Rhein-Main

4 Arten von Coworking

Quelle: spacesworks.com

Foto: Manuela Wehrle

Verschiedene Typen und Arten von Coworking

Die verschiedenen Arten von Coworking außerhalb der Großstädte decken diverse Arbeitsmethoden und Bedarfsbereiche ab. Vor allem die „Neue Dorfmitte“ und „integrierte Wohn- und Arbeitsprojekte“ sind Konzepte, die das Pendeln aus ländlichen Regionen zu Ballungszentren vermeiden helfen können (CoWorkLand, BertelsmannStiftung 2020):

- „klassisches“ Coworking
- Pendlerhafen
- Bottom Hub
- Retreat
- Workation
- Neue Dorfmitte
- Integrierte Wohn- und Arbeitsprojekte

Klassisches Coworking

- Vielfältige Räume
- Produktive Arbeitsatmosphäre
- Inspirierende Community

Beispiel: Kinzig Valley Coworking-Space
in Gelnhausen (Grundriss)

Foto: Kinzig Valley GmbH
(<https://www.kinzig-valley.de/coworking/>)

- Lage meist an wichtigen Verkehrsknotenpunkten/stark frequentierten Strecken außerhalb größerer Städte
- Verstärkter Fokus auf Ankermietern/Unternehmenskunden
- Größerer Platz-/Servicebedarf
- Qualitätsstandard professioneller Büros

Beispiel: Ammersee; Denkerhaus

Foto: Manuela Wehrle

- Ideell getriebene, private Initiativen
- Fokus auf soziale Arbeitsumgebung und weniger auf wirtschaftlichem Interesse
- Relativ kleine Räumlichkeiten orientiert an „klassischem“ Coworking

Beispiel: dasgute.haus in Butzbach

Foto: Manuela Wehrle

- Angebot für „Arbeit, die sich wie Urlaub anfühlt“ (CoWorkLand 2020)
- Lage in attraktiven Urlaubsregionen
- Nicht zwangsläufig mit eigenem Übernachtungsangebot
- Professionelle Coworking-Angebote mit Plug-and-Play-Anspruch

Project Bay auf der Insel Rügen

Foto: <https://project-bay-coworking.de/>

Integrierte Wohn- und Arbeitsprojekte

- Ländliche Lage
- Kombinierte Nutzung: Wohnen, Selbstversorgung, Sharing-Angebote
- Offen für Gäste
- Elemente von Ländlichkeit und Urbanität

Alsenhof in Lägerdorf bei Itzehoe

Foto: <https://kiez-buero.de/alsenhof-coworking/>

- Ländliche Lage
- Flexible Nutzungskonzepte
- Coworking-Flächen als Basisstruktur

Coworking Alte Schule Letschin

Foto: www.coworking-oderbruch.de/
STIC Wirtschaftsförderungsgesellschaft
Märkisch-Oderland mbH

- Coworking bietet eine Alternative zu langen Arbeitswegen
- Büroarbeitende mit Wohnort in ländlichen Regionen können von Angeboten, wie die „Neue Dorfmitte“ oder „integriertem Wohn- und Arbeitsprojekten“ als Konzept profitieren
- Räumlichkeiten, die an Verkehrsknotenpunkten liegen („Pendlerhafen“) sind ideal, um die Weiterfahrt in einen größeren Ort/Kernstadt zu vermeiden
 - Autofahrten können vermieden werden, da Anbindung an den öffentlichen Verkehr
 - Für Reisende bietet es die Möglichkeit, unterwegs zu arbeiten oder Wartezeiten zu überbrücken

PendelLabor – Wege zu einer nachhaltigen Stadt-Umland-Mobilität
am Beispiel der Region Frankfurt Rhein-Main

5 Wer nutzt Coworking?

Wer sind die Nutzenden?

- Selbstständige, Freiberufler*innen, Angestellte (v.a. Pendelnde), Start-Ups, Studierende u.v.m.
- Coworking-Spaces können von Unternehmen, Institutionen (Behörden, Vereine, Genossenschaften) genutzt werden
 - für Workshops, Veranstaltungen, Aktionen, Ausstellungen oder Teammeetings
- Ländliche Regionen/Kleinstädte haben eine deutlich größere Nutzer*innenvielfalt als Großstädte
- Beispiele für Arbeitgeber, die die Nutzung von Coworking ermöglichen:

UPSTALSBOOM

- Vor der Pandemie: zwischen 13% und 24% der abhängig Beschäftigten arbeiteten gelegentlich (d.h. mindestens einmal im Monat) von zu Hause oder einem anderen selbstgewählten Ort.
- Während der Pandemie: ca. 36% der abhängig Beschäftigten arbeiteten ständig oder an manchen Tagen von zu Hause oder einem anderen selbstgewählten Ort.
 - Arbeitsstunden im Homeoffice oder mobil pro Woche haben sich mehr als verdoppelt.
- Nach der Pandemie: 67% derer, die während der Pandemie im Homeoffice oder mobil arbeiteten, möchten Homeoffice und mobile Arbeit weiter nutzen.
 - Auch auf Seiten der Arbeitgeber gibt es Lern- und Investitionseffekte.
- Aber: Homeoffice und mobile Arbeit werden vor allem von Personen mit hohem ökonomischem Status und hohem Bildungsabschluss genutzt.
 - Bis zu 60% der beruflichen Tätigkeiten eignen sich nicht für Homeoffice und mobile Arbeit.

Quelle: Büttner/Breitkreuz 2020, Nitschke et al. 2022

Wer sind die Nutzer*innen?

Die Nähe des Arbeitsplatzes zum Wohnort sowie die Sicherheit und Erreichbarkeit sind essentiell.

Quelle: Institut für Beschäftigung und Employability IBE/ Jutta Rump 2022
<https://www.hrm.de/studie-welche-standorte-sind-fuer-young-professionals-attraktiv/>
<https://www.ibe-ludwigshafen.de/>

PendelLabor – Wege zu einer nachhaltigen Stadt-Umland-Mobilität
am Beispiel der Region Frankfurt Rhein-Main

6 Betreibermodelle und Finanzierung

privat	hybrid	öffentlich
<ul style="list-style-type: none">• 100% private Investition und Betrieb• Gesellschaft (z.B. GmbH), Verein, Genossenschaft, soziales Unternehmen (z.B. gemeinnützige GmbH)	<ul style="list-style-type: none">• Öffentliche Investition und privater Betrieb	<ul style="list-style-type: none">• 100% öffentliche Investition und Betrieb• Kommunale Gründung, Wirtschaftsförderung und Gründungszentrum

- Die meisten Förderprogramme, die für Betreiber von Coworking-Spaces in der Praxis in Frage kommen, sind Programme zur Sanierung, Verbesserung der digitalen Leistungsfähigkeit von kleinen und mittleren Unternehmen, zur Start-up-Förderung sowie zur Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur
 - Beispiel: Förderung vom Hessischen Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen für das Programm „Zukunft Innenstadt“ der Stadt Nidda
<https://www.nidda.de/news/news-archiv/1-quartal-2023/umfrage-coworking-space/>
 - Übersicht von Fördermöglichkeiten (Stand Ende 2021): Fokus auf ländliche Coworking-Spaces:
https://www.netzwerk-laendlicher-raum.de/fileadmin/Redaktion/Seiten/Dorf_Region/Coworking/Liste_Foerdermoeglichkeiten_Coworking.pdf

PendelLabor – Wege zu einer nachhaltigen Stadt-Umland-Mobilität
am Beispiel der Region Frankfurt Rhein-Main

7 Rolle von Kommunen

PendelLabor – Wege zu einer nachhaltigen Stadt-Umland-Mobilität
am Beispiel der Region Frankfurt Rhein-Main

8 Anforderungen an Coworking

Für Neueröffnung:

- Lage (Erreichbarkeit, Zentrumsnähe)
- Infrastruktur (Digital, Verkehr, Bausubstanz)
- Eigentumsverhältnisse
- Grundstück (Ausbaumöglichkeit, Grundriss, Besonderheiten)
- (Innen-)Architektur
- Potenzial an Nutzerinnen und Nutzern

Für Nutzende:

- Arbeitsumfeld/weise
- Ausstattung und Einrichtung
- Angebote in unmittelbarer Nähe
- Erreichbarkeit
- Community

Verbreitung von Coworking im Rhein-Main-Gebiet

Laut Schätzungen von CoWorkLand gibt es über 1.000 Co-Working-Spaces in Deutschland, davon über 500 auf dem Land. (Stand: 2022)

Die Unternehmensberatung EY sieht in Deutschland Potenzial für 5.000 Coworking-Spaces, wenn sich die Wirtschaft dezentral aufstellen würde und Angestellte selbst entscheiden könnten, von wo aus sie arbeiten. (Quelle: Tobias Kremkau)

- Coworking bietet viele Vorteile, zum einen für Pendler*innen, aber auch für Kommunen und Arbeitgeber.
 - Verkehrliche, gesundheitliche sowie wirtschaftliche Vorteile.
 - Durch teilweise Reduzierung des Pendelverkehrs können CO₂-Emissionen, Lärm und Luftschadstoffe eingespart werden.
- Kleine und mittlere Gemeinden und Landkreise können als Netzwerkknoten eine wichtige Schlüsselrolle einnehmen und zum Entstehen von Coworking-Spaces beitragen.
 - Ein Konzept zu potenziellen Standorten etc. kann Teil eines kommunalen oder kreisweiten Mobilitätsmanagements sein.

Informationen zur Förderung von Coworking-Spaces:

- https://www.ti-campus.org/wp-content/uploads/2022/10/TIC_Co-Working_Space_Newsletter.pdf
- https://www.netzwerk-laendlicher-raum.de/fileadmin/Redaktion/Seiten/Dorf_Region/Coworking/Liste_Foerdermoeglichkeiten_Coworking.pdf

Umgestaltung von alten Gebäuden zu Coworking-Spaces:

- <https://unsere-stadtimpulse.de/project/markthalle-raum-fur-digitale-ideen/>
- <https://ansharcampus.de/haeuser/haus3>
- <https://www.hof-viehbrook.de/>,
- <https://coworkland.de/de/spaces/coworking-space-viehbrook>

- Bertelsmann Stiftung (Hg.) (2020): Coworking im ländlichen Raum. Menschen, Modelle, Trends. https://www.bertelsmann-stiftung.de/fileadmin/files/user_upload/Coworking_im_laendlichen_Raum.pdf
- Bundesministerium für Arbeit und Soziales (2022): Bedeutung von Coworking Spaces als Dritter Arbeitsort in Deutschland. Forschungsbericht 595 <https://www.bmas.de/SharedDocs/Downloads/DE/Publikationen/Forschungsberichte/fb-595-expertise-bedeutung-von-coworking-spaces.pdf>
- BMEL – Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (2022): Coworking auf dem Land. <https://coworkland.de/de/genossenschaft>
- Büttner, Lisa/Anna Breitzkreuz (2020): Arbeiten nach Corona. Warum Homeoffice gut fürs Klima ist. Greenpeace. Berlin.
- Bonin, Holger/Werner Eichhorst/Jennifer Kaczynska/Angelika Kümmerling/Ulf Rinne/Annika Scholten/Susanne Steffes (2020): Verbreitung und Auswirkungen von mobiler Arbeit und Homeoffice. Kurzexpertise. Forschungsbericht Nr. 549, Bundesministerium für Arbeit und Soziales.
- Bonin, Holger/Werner Eichhorst/Annabelle Krause-Pilatus (2022): Bedeutung von Coworking Spaces als Dritter Arbeitsort in Deutschland
- Coworking und Kirche: <https://www.mi-di.de/materialien/coworking-in-der-kirche>
- GEFAK (2022): Neue Arbeitsformen und -orte in der Metropolregion München. Ergebnisse Arbeitgeberbefragung. <https://www.metropolregion-muenchen.eu/wp-content/uploads/2022/06/Ergebnisse-Unternehmensbefragung-EMM-20220331.pdf>
- Hessisches Ministerium für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz (2021): Coworking. Infopaket für die ländlichen Räume Hessens. https://www.land-hat-zukunft.de/files/content/downloads/Infopakete/Infopaket_Coworking_bf.pdf
- Institut für Beschäftigung und Employability IBE. <https://www.hrm.de/studie-welche-standorte-sind-fuer-young-professionals-attraktiv/>
- LAG „Zied Zeme“ und LAG „Pieriga Partneriba“, Lettland (2021): Rural Coworking Guide. Tips for the successful creation of a rural coworking space (Leitfaden für ländliches Coworking. Tipps für den erfolgreichen Aufbau eines ländlichen Coworking-Space), erstellt im Rahmen des von der EU geförderten Projekts CoLabora (Englisch). https://uploads-ssl.webflow.com/5e5e5b9d3f2bf9c3d3d51b43/6087ff5b353220f969bb6186_Rural%20Coworking%20Guide.pdf
- Nitschke, Luca/Paula Quentin/Fabian Kanisius/Kai Schluckebier/Nora Sofie Burlon/Jost Buscher/Jutta Deffner/André Bruns/Melina Stein/Heike Mühlhans/Frank Othengrafen/Jan-Marc Joost (2022): Pendeln verstehen: Status quo, Forschungsstand und Perspektiven. ISOE-Materialien Soziale Ökologie, 67. Frankfurt am Main
- Statistisches Jahrbuch Stadt Frankfurt, Bundesagentur für Arbeit
- ZeTT Zentrum Digitale Transformation Thüringen (2022): Coworking Spaces in Thüringen: Praktikable Alternativen zu Büro und Homeoffice? Ein kleiner Leitfaden für Unternehmen und Beschäftigte. https://www.zentrum-digitale-arbeit.de/fileadmin/user_upload/Wissenspool-Content/New_Work/ZeTT-Coworking-Spaces.pdf, mit hilfreichen Checklisten und Tipps